

NEONATAL PNEVMONIYA DIAGNOSTIKASI: GESTATSION YOSHNING AHAMIYATI VA KLINIK-ME'ZONIY YONDASHUVLAR

Bahriddinov A.G.

E-mail:bahriddinovabdulaziz77@gmail.com

ADTI "Fakultet pediatriya va neonatologiya" kafedrası
"Neonatologiya" mutaxassisligi magistratura 1-bosqich talabasi

Abdumuxtarova M.Z.

ADTI "Fakultet pediatriya va neonatologiya" kafedrası (PhD) assistenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14292459>

Kirish

Neonatal pnevmoniya – yangi tug‘ilgan chaqaloqlarda uchraydigan va jiddiy asoratlar keltirib chiqarishi mumkin bo‘lgan kasalliklardan biri hisoblanadi. Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti (JSST) ma‘lumotlariga ko‘ra, har yili dunyo bo‘yicha 1 millionga yaqin yangi tug‘ilgan chaqaloq pnevmoniya sababli hayotdan ko‘z yumadi. Ushbu ko‘rsatkich neonatal o‘lim holatlarining 15-20% ini tashkil qiladi. Ayniqsa, homiladorlikning muddatiga bog‘liq holda (preterm, muddatida va muddatdan kech tug‘ilgan chaqaloqlar) kasallik rivojlanishining klinik ko‘rinishlari va diagnostik mezonlarida sezilarli farqlar kuzatiladi. O‘zbekistonda neonatal pnevmoniya muammosi dolzarb bo‘lib, statistika ma‘lumotlariga ko‘ra, 2023-yilda chaqaloqlar orasida o‘lim sabablarining 18% ini nafas olish tizimi kasalliklari tashkil qilgan. Shuningdek, gestatsion yoshga qarab ushbu patologiyaning diagnostikasida yondashuvlar turlicha bo‘lishi tufayli shifokorlar uchun o‘z vaqtida va to‘g‘ri tashxis qo‘yish zarurati ortmoqda.

Tadqiqot maqsadi: Ushbu tadqiqotning maqsadi neonatal pnevmoniyaning diagnostik mezonlarini gestatsion yosh bo‘yicha tahlil qilish, klinik va laborator parametrlarni solishtirish hamda zamonaviy yondashuvlar asosida diagnostika jarayonini takomillashtirishdan iborat.

Adabiyotlar tahlili

Neonatal pnevmoniya diagnostikasi bo‘yicha zamonaviy adabiyotlar ushbu kasallikning klinik ko‘rinishlari va laborator parametrlarining gestatsion yoshga bog‘liq ravishda o‘zgarishini o‘rganishga qaratilgan. Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti (JSST) va Amerika Pediatriya Akademiyasi tomonidan e‘lon qilingan ma‘lumotlarda muddatidan oldin tug‘ilgan chaqaloqlarda (preterm) pnevmoniya og‘irroq kechishi, bu esa pastki nafas olish yo‘llarining rivojlanmaganligi va immun tizimining zaifligi bilan izohlanishi ta‘kidlanadi. Tadqiqotlarda preterm chaqaloqlarda rentgenologik o‘zgarishlar ko‘pincha noaniq bo‘lib, klinik belgilarga tayanish zarurligi qayd etilgan (Anderson et al., 2020). Muddatida tug‘ilgan chaqaloqlarda esa kasallikning rivojlanishi ko‘pincha perinatal xavf omillariga, masalan, ona organizmida infeksiya mavjudligiga bog‘liq. Mazkur guruhda laborator diagnostikada S-reaktiv oqsil (CRP) va prokaltsitonin (PCT) kabi biomarkerlarning aniqligi yuqori ekani ko‘rsatilgan (Sharma et al., 2021). O‘zbekistondagi tadqiqotlar va pediatriya amaliyotida neonatal pnevmoniya diagnostikasiga yondashuvlar asosan JSST tavsiyalariga asoslanadi. Ammo mahalliy sharoitda gestatsion yoshni hisobga olgan holda, klinik mezonlarning standartlashuvi va laborator ko‘rsatkichlarning diagnostik aniqligini oshirish bo‘yicha tadqiqotlar yetarlicha olib

borilmagan. Adabiyotlarning umumiy tahlili shuni ko'rsatadiki, gestatsion yosh pnevmoniyaning klinik va laborator belgilarini aniqlashda muhim omil bo'lib, uni hisobga olish diagnostika jarayonining samaradorligini oshiradi. Bu esa mavzuning dolzarbligini va ushbu yo'nalishda ilmiy izlanishlar o'tkazish zaruratini yanada tasdiqlaydi.

Metodologiya

Tadqiqot retrospektiv va tahliliy yo'nalishda olib borilib, neonatal pnevmoniyaning diagnostik mezonlarini gestatsion yoshga bog'liq holda baholashga qaratildi. Tadqiqot predmeti sifatida yangi tug'ilgan chaqaloqlarda pnevmoniyaning klinik va laborator belgilari hamda diagnostik mezonlar tanlandi. Tadqiqot uchun ma'lumotlar 2020–2023-yillar oralig'ida mahalliy davolash muassasalarining tibbiy ma'lumotlar bazasidan yig'ib olindi. Tadqiqot obyektlari sifatida pnevmoniya tashxisi qo'yilgan va tug'ilish gestatsion yoshi bo'yicha preterm (28–36 hafta), muddatida (37–41 hafta) va muddatdan kech (42 hafta va undan yuqori) guruhlarga bo'lingan chaqaloqlar tanlandi. Ma'lumotlarni to'plash jarayonida tibbiy kartalarda qayd etilgan klinik va laborator ko'rsatkichlar o'rganildi. Klinik belgilar sifatida tana harorati, nafas olish buzilishining mavjudligi va sianoz kabi ko'rsatkichlar qayd etildi. Laborator ko'rsatkichlardan S-reaktiv oqsil (CRP), prokalsitonin (PCT), qon gazlari tahlillari (pH, pCO₂, pO₂) natijalari yig'ildi. Shu bilan birga, rentgenologik ma'lumotlar pnevmoniyaning har bir gestatsion yosh guruhidagi rivojlanish xususiyatlarini o'rganishda qo'llanildi. Klinik va laborator ma'lumotlarni tahlil qilish jarayonida parametrlar orasidagi bog'liqlik va gestatsion yoshga qarab ularning o'zgaruvchanligi baholandi. Diagnostik mezonlarning turli gestatsion yoshdagi chaqaloqlar uchun mosligini aniqlash maqsadida statistik ishlov berish amalga oshirildi. O'rtacha qiymatlar va dispersiyalarni aniqlash, guruhlar o'rtasidagi farqlarni baholash uchun Studentning t-testi va ANOVA usuli qo'llanildi. Diagnostik parametrlarning sezgirligi va xosligini aniqlash maqsadida ROC-egri chiziqlari tahlili bajarildi.

Jadval.1: Neonatal pnevmoniya diagnostikasi tahlili

Tashxis komponenti	Preterm (28–36 hafta)	Muddatida (37–41 hafta)	Muddatdan kech (42 hafta va undan yuqori)
Klinik belgilar	Zaif nafas olish, sust reflekslar, sianoz, tana harorati pasayishi (gipotermiya).	Nafas olish buzilishlari (taxipneya, interkostal retraksiya), tana harorati 38°C dan yuqori, yo'tal.	O'rtacha og'irlikdagi nafas olish buzilishlari, tana harorati oshishi, sepsis belgilari bilan kechish mumkin.
Laborator biomarkerlar	CRP darajasi past (5–8 mg/L), PCT kechikib oshadi (3–5 ng/mL), qon gazlarida gipoksemiya va	CRP yuqori (15–25 mg/L), PCT darajasi tez oshadi (10 ng/mL), qon gazlari barqaror yoki gipoksemiya	CRP va PCT darajalari o'rtacha, qon gazlarida gipoksemiya nisbatan kam.

	respirator alkaloz.	kam.	
Radiologik tahlillar	Noaniq infiltratsiyalar, bronxopulmonal displaziya belgilariga o'xshash ko'rinish.	Aniq infiltratsiya zonalari, peribronxial yallig'lanish.	Aniq infiltratsiyalar, sepsis bilan bog'liq bo'lgan chalkash belgilari.
Gestatsion yoshga mos yondashuvlar	Dinamik monitoring, biomarkerlarning kechikkan o'zgarishlarini kuzatish, radiologik tekshiruvni birinchi navbatda qo'llash.	Klinik belgilarga asoslangan tezkor tashxis, biomarkerlar yordamida tasdiqlash, radiologik belgilardan foydalanish.	Klinik kuzatuv va laborator biomarkerlar bilan birgalikda yondashuv, sepsis xavfini hisobga olish.
Qo'shimcha tahlillar va kuzatuvlar	Infeksiya markerlarini tekshirish (IL-6, IL-8), sepsis bilan bog'liqlikni istisno qilish uchun qon madani tahlillari.	Bronxoalveolyar lavaj (BAL) tahlili va virusologik tekshiruvlar (RSV, influenza).	Qon madani tahlili, bakterial va zamburug'li infeksiyalarni istisno qilish.

Natijalar va muhokama

Tadqiqot natijalari neonatal pnevmoniyaning diagnostikasi gestatsion yoshga bog'liq holda klinik, laborator va rentgenologik mezonlar kesimida sezilarli farqlar mavjudligini ko'rsatdi. Preterm, muddatida va muddatdan kech tug'ilgan chaqaloqlar o'rtasidagi xususiyatlar chuqur tahlil qilinib, har bir guruhda pnevmoniyaning rivojlanish xususiyatlari aniqlab berildi.

Jadval.2: Klinik-me'zoniy yondashuvlar tahliliy jadvali

Gestatsion yosh	Klinik belgilar	Laborator biomarkerlar	Rentgen belgilar	Tavsiya etilgan yondashuvlar
Preterm (28–36 hafta)	Zaif nafas olish, sianoz, harorat pasayishi (gipotermiya), sust so'rish refleksi.	CRP darajasi past (5–8 mg/L), PCT kechikib oshadi (3–5 ng/mL), qon gazlarida gipoksemiya.	Noaniq infiltratsiyalar, bronxopulmonal displaziya belgilariga o'xshash ko'rinish.	Dinamik monitoring, biomarkerlarning dinamik kuzatuv va rentgen tahlilining kombinatsiyasi.

Muddatida (37–41 hafta)	Nafas olish buzilishlari (taxipneya, interkostal retraksiya), tana harorati 38°C dan yuqori, yo‘tal.	CRP darajasi yuqori (15–25 mg/L), PCT sezilarli oshadi (10 ng/mL), qon gazlari barqaror.	Aniq infiltratsiya zonalari va peribronxial yallig‘lanish belgilari.	Klinik belgilarga tayanish, biomarkerlar yordamida tezkor diagnostika, rentgen tasdiqlovchi vosita sifatida.
Muddatdan kech (42 hafta va undan yuqori)	Nafas olish buzilishlari o‘rtacha og‘irlikda, sepsis belgilari bilan birga bo‘lishi mumkin.	CRP va PCT darajalari o‘rtacha, lekin qon gazlarida gipoksemiya kam kuzatiladi.	Nisbatan aniq infiltratsiyalar, lekin sepsis bilan birga bo‘lganda chalkash belgilari mumkin.	Klinik kuzatuv va laborator biomarkerlar bilan birgalikda sepsis ehtimolini hisobga olish.

Klinik belgilar-Preterm chaqaloqlarda pnevmoniya klinik jihatdan noaniq ifodalanadi, bunda asosiy belgilarga zaif nafas olish, sekin puls, va gipotenziya kiradi. Ushbu guruhdagi chaqaloqlarning zaif immun tizimi va nafas olish organlarining yetilmaganligi klinik ko‘rinishlarni yanada murakkablashtiradi. Tadqiqot davomida preterm chaqaloqlarning 63% ida sianoz va interkostal retraksiya kuzatilgan, bu esa nafas olish buzilishlarining asosiy ko‘rsatkichi bo‘ldi. *Muddatida tug‘ilgan chaqaloqlarda esa pnevmoniyaning belgilari aniqroq: nafas olish tezligi 60–80 nafar/ minutgacha oshishi, tana haroratining 38°C dan yuqori bo‘lishi va yo‘taldan iborat bo‘ldi. Tadqiqotda ishtirok etgan muddatida tug‘ilgan chaqaloqlarning 78% ida bu belgilar qayd etildi, bu esa klinik diagnostikada ularga tayanishni maqsadga muvofiq ekanligini ko‘rsatadi.*

Muddatdan kech tug‘ilgan chaqaloqlarda klinik belgilar nisbatan barqaror, ammo sepsis va boshqa perinatal asoratlardan bilan birga kelgan holatlarning ko‘pligi (47%) kasallik kechishini og‘irlashtirgan.

Laborator ko‘rsatkichlar - Laborator tahlillar neonatal pnevmoniyaning aniqlanishida muhim rol o‘ynaydi, ammo gestatsion yosh guruhlariga qarab ularning ahamiyati farqlanadi.

➤ S-reaktiv oqsil (CRP): Preterm chaqaloqlarda CRP darajasi kasallikning ilk bosqichlarida past bo‘lib, faqat kasallik rivojlanishi bilan oshgan (o‘rtacha 5–8 mg/L). Muddatida tug‘ilgan chaqaloqlarda CRP darajasi kasallikning dastlabki bosqichlarida ham sezilarli darajada yuqori bo‘lgan (15–25 mg/L), bu diagnostika uchun yuqori sezgirlikni ta‘minlagan.

➤ Prokaltsitonin (PCT): PCT ko‘rsatkichi preterm guruhda kechikib oshgan bo‘lsa (3–5 ng/mL), muddatida tug‘ilgan chaqaloqlarda u kasallikning ilk soatlarida 10 ng/mL ga yetgan. Bu biomarker muddatida tug‘ilgan chaqaloqlarda pnevmoniyani erta aniqlashda muhim ekani qayd etildi.

➤ Qon gazlari: Preterm guruhida gipoksemiya ($pO_2 < 50$ mmHg) va respirator alkaloz holatlari ko'p kuzatilgan. Muddatida tug'ilgan chaqaloqlarda esa gipoksemiya nisbatan kamroq bo'lib, barqaror edi.

Rentgenologik belgilar-Rentgenologik tahlillar preterm chaqaloqlarda noaniq infiltratsiya zonalari va bronxopulmonal displaziya belgilari bilan kechgan. Muddatida va muddatdan kech tug'ilgan chaqaloqlarda infiltratsiya va peribronxial yallig'lanish belgilari aniq qayd etilib, diagnostik tasdiqlashda yordam bergan.

Muhokama-Tadqiqotning asosiy natijalari neonatal pnevmoniyaning diagnostikasida gestatsion yoshni hisobga olish zarurligini yana bir bor tasdiqladi. Preterm chaqaloqlarda klinik belgilar va laborator ko'rsatkichlar kechikib paydo bo'lishi sababli, dinamik monitoringga asoslangan yondashuv zarurligi ko'rsatildi. Muddatida tug'ilgan chaqaloqlarda esa klinik va laborator ko'rsatkichlarning yuqori sezgirligi va aniq belgilari pnevmoniyani erta bosqichda aniqlash imkonini beradi. ROC-analiz natijalari shuni ko'rsatdiki, CRP va PCT biomarkerlarining diagnostik sezgirligi muddatida tug'ilgan chaqaloqlarda 85–90% ni tashkil etdi, preterm guruhda esa bu ko'rsatkich 70–75% ga yetdi. Ushbu natijalar, ayniqsa, preterm chaqaloqlarda rentgenologik tekshiruvlarni biomarkerlar bilan birgalikda qo'llashni zarur deb belgiladi.

Xulosa. Tadqiqot natijalari neonatal pnevmoniyaning diagnostikasida gestatsion yosh omilining muhim ahamiyatini ko'rsatdi. Preterm, muddatida va muddatdan kech tug'ilgan chaqaloqlarda kasallikning klinik, laborator va rentgenologik belgilari sezilarli farqlarga ega bo'lib, har bir guruhda alohida yondashuvni talab qilishi aniqlandi.

1. Preterm chaqaloqlarda pnevmoniya klinik belgilari noaniq va zaif ifodalanishi sababli dinamik kuzatuv va laborator ko'rsatkichlarning kechikkan o'zgarishlarini hisobga olish muhimdir. Bu guruhda diagnostikada CRP va PCT kabi biomarkerlar rentgenologik tahlillar bilan birgalikda qo'llanilishi zarurligi qayd etildi.
2. Muddatida tug'ilgan chaqaloqlarda klinik va laborator belgilar (nafas olish buzilishlari, tana haroratining ko'tarilishi, CRP va PCT ning sezilarli oshishi) diagnostik jarayonni samarali tashkil qilish imkonini beradi. Ushbu guruhda biomarkerlar sezgirligi va rentgenologik belgilar aniq tashxis qo'yishda hal qiluvchi rol o'ynaydi.
3. Muddatdan kech tug'ilgan chaqaloqlarda pnevmoniya ko'pincha perinatal xavf omillari va sepsis bilan birgalikda kuzatilgan bo'lib, kasallikning kechishi murakkabroq shaklda ifodalangan. Ushbu guruhda klinik kuzatuvlar va kompleks laborator diagnostika muhim hisoblanadi.

Tadqiqotning umumiy natijalari neonatal pnevmoniya diagnostikasini takomillashtirish uchun gestatsion yoshga asoslangan yondashuvni ishlab chiqish zarurligini ko'rsatdi. Bu, o'z navbatida, kasallikni erta aniqlash, o'lim darajasini kamaytirish va davolash samaradorligini oshirish imkonini beradi. Ushbu yondashuv neonatal tibbiyotda tashxis qo'yish strategiyasini qayta ko'rib chiqish va standartlashtirishga asos yaratadi.

References:

1. Anderson, C., Smith, R., & Lee, J. (2020). *Neonatal Pneumonia: Pathogenesis and Diagnostic Challenges*. *Journal of Pediatrics*, 195(3), 45–52.

2. Sharma, S., Gupta, M., & Patel, A. (2021). *CRP and Procalcitonin as Biomarkers for Neonatal Pneumonia: A Comparative Study*. Indian Journal of Pediatrics, 88(5), 120–127.
3. World Health Organization (WHO). (2023). *Pneumonia in Neonates: Global Health Estimates and Challenges*. Retrieved from www.who.int.
4. Kim, Y., Park, H., & Choi, S. (2022). *Impact of Gestational Age on the Clinical Course of Neonatal Pneumonia*. International Journal of Neonatology, 10(2), 90–100.
5. Kattabekov, O. M., & Ismailov, R. A. (2023). *O'zbekiston sharoitida neonatal pnevmoniya tashxisida biomarkerlarning ahamiyati*. Toshkent tibbiyot jurnali, 8(3), 35–40.
6. Khalid, M., & Zahra, A. (2019). *Radiological Patterns in Neonatal Pneumonia Based on Gestational Age*. Journal of Medical Imaging, 14(4), 30–38.
7. Polin, R. A., & Carlo, W. A. (2019). *Management of Neonates With Respiratory Distress Syndrome and Pneumonia*. American Academy of Pediatrics Guidelines, 144(5), 123–129.
8. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni Saqlash Vazirligi. (2023). *Neonatal parvarishlash bo'yicha milliy klinik protokollar*. Toshkent: SSV nashriyoti.
9. Chiesa, C., Panero, A., & Osborn, J. F. (2020). *Biomarkers for Neonatal Sepsis and Pneumonia: Insights and Advances*. Pediatric Infectious Disease Journal, 39(7), 575–581.
10. Fanaroff, A. A., & Martin, R. J. (2019). *Neonatal-Perinatal Medicine: Diseases of the Fetus and Infant* (10th ed.). Elsevier Health Sciences.